

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

О СОДЕРЖАНИИ ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛИСТОВ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ФАКТОРАХ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

С.С.ТОКОВ

Тренер футбольного клуба «Сурхан»

Annotatsiya: Maqolada futbolchilarning yaxlit tayyorgarligining asosiy aniqlangan omillari asosida tayyorgarlik masalalari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Integral tayyorgarlik, integral tayyorgarlik omillari. Futbolchilarning tayyorgarligini ta'minlash usullarining kombinatsiyasi.

Аннотация: В статье обозначены вопросы подготовки на базе основных выявленных факторов интегральной подготовленности футболистов.

Ключевые слова: Интегральная подготовка, факторы интегральной подготовленности. Соединение методов обеспечения подготовки футболистов.

Abstract: The article outlines the issues of training on the basis of the main identified factors of the integral preparedness of football players.

Keywords: Integral preparation, factors of integral readiness. Combination of methods to ensure the training of football players.

Проведенные исследования на Чемпионате Мира 2002 года, проходившем в Корее и Японии 2022 году в Катаре отмечено, что:

1. Темп, мощность и взрывная скорость становится все более значимыми, составляющими.
2. Интенсивность игры, перемещение в атаке, переход от обороны к атаке и изменения темпа игры требуют разнообразить системы расположения игроков (4-3-2-1; 5-4-1; 1-4-3-3; 3-2-4; 2-4-1-2; 4-1-2-3; 4-1-2-3; 4-4-2).
3. Интерактивность темпа игры не даёт сопернику возможность расслабиться, изматывая его.
4. Атлетическое строение игроков, мышечная сила и мышечный тонус – давали возможность игрокам двигаться быстрее, действовать мощнее и было хорошим оружием в единоборствах.
5. Пульс в игре большое количество времени находился в диапазоне от 162 до 192 уд/мин. В отдельные моменты поднимается до 204-210 уд/мин [6].

Поэтому в тренировочном процессе должна иметь место такая тренировка, соответствующая соревновательной деятельности.

Организация всесторонней подготовленности футболистов недостаточно освещено в специальной литературе и требует методического обеспечения. Интеграция подготовки решает задачи всестороннего развития мышечных групп и совершенствование технико-так-

тических действий, высокий уровень разносторонней подготовленности футболистов необходим в условиях интенсифицированного футбола. Главная цель при проведении занятий по интегральной подготовке это обеспечение высокого уровня разносторонней подготовленности до полноценного выполнения соревновательной деятельности, а также атлетического, физического развития организма. Для чего необходимо было установить наиболее значимые факторы интегральной подготовленности, влияющие на позитивный результат игры. Для чего был проведен констатирующий педагогический эксперимент, в котором участвовали футболисты группы спортивного совершенствования и высокой квалификации (всего 30 (масса тела, длина тела, индекс массы тела (ИМТ) кг/м²); общей физической подготовленности (прыжки в длину с места, подъем переворотом); специальной физической подготовленности (удар на дальность параметры соревновательной деятельности (передача мяча как средство взаимодействия спортсменов, всего технико-тактических действий, эффективность технико-тактических действий) (Рис.6.).

Рис.1. Схема значимых факторов интегральной подготовленности футболистов на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

В результате применения факторного анализа установлены наиболее значимые факторы интегральной подготовленности футболистов, являющиеся основой отбора эффективных средств интегральной подготовки в тренировочном процессе. (Рис.1).

Главная цель подтверждается исследованиями интегральной подготовленности футболистов, приведённые на рис.1. Определены значимые факторы всесторонней подготовленности футболистов: 1-прыжок в длину с места.

II;V;IX соответствия массы тела и длины тела (индекс массы тела II кг/м²).

III – всего технико-тактических действий; IV – эффективность технико-тактических действий; VI - передача мяча как средство взаимодействия футболистов; VIII – удар на дальность; подъем переворотом (Рис.1).

Из изложенного следует убедительный и обоснованный вывод о том, что в тренировочном процессе наряду с выполнением упражнений технико-тактической направленности, необходимо использовать средства развития атлетической подготовки подъем переворотом (сила мышц верхнего плечевого пояса и спины). Важным моментом является обеспечение условий,

при которых упражнения выполняются с высокой скоростью и сложных в координационном отношении.

Специфические комплексы упражнений спортивной тренировки по футболу на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

В условиях спортивной деятельности проводились исследования ЧСС монитором сердечного ритма «Polar Team²» физического состояния устройством «Омега», соревновательной деятельности аналитической системой «Wyscout» обеспечивающие повышение эффективности игровой деятельности на основе применения специальных упражнений.

Методы спортивной тренировки, это способы применения физических упражнений, разделяющиеся на неспецифические и специфические. Неспецифические состоят из методов наглядного воздействия и метода словесного воздействия. К методам наглядного воздействия относятся зрительная наглядность – способ наглядных пособий, зрительное ориентирование с помощью мобильных телефонов, компьютеров, монитора сердечного ритма фирмы «Polar Team²». Слуховая наглядность - подсказ момента главного усилия темпа, скорости перемещения. Двигательная наглядность – приведения футболиста на оптимальное перемещение скорости передвижения и вектор перемещения. Срочная информация реакция организма, фиксация времени, темпа, ритма, направления передвижения (На основе использования монитора сердечного ритма фирмы «Polar Team²»).

Наиболее эффективными методами в подготовке футболистов признаны игровой и соревновательный сходные с игровой деятельностью футболистов [7]. Игровой метод – предусматривает выполнение технических приёмов и тактических действий в пределах характерных для неё ситуации, что обеспечивает высокую эмоциональность, активность в принятии самостоятельных решений в условиях многообразия возникающих ситуаций и их непредсказуемости, что способствует проявлению инициативности, смелости, самостоятельности, умение управлять своими эмоциями. Приводим упражнения игрового и соревновательного методов (Рис.2-6).

Рис .2. Обводка соперника с взятием ворот. Ситуация 1×1.

На площадке 20×20м, 10-12 человек 8 мини-ворот, как показано на рисунке. У каждого игрока в красной форме мяч они играют в роли нападающего, а белые в роли защитников.

Красные стараются обманными движениями войти в ворота, засчитывается, только если игрок вместе с мячом вошёл в ворота за это даётся 1 очко. Затем команды меняются ролями.

Рис.3. Игра 3 × 3 с вратарём.

На площадке 20×20м, прежде чем произвести удар по воротам игроки должны сделать три или четыре обводок соперника развивающие владение мячом. Количество точных передач = количество голов. Если я дам передачу голкиперу, а затем правильно откроюсь и забью = 3 гола. Использовать голкиперов «Х» количество раз, прежде чем забить. Чаще использовать голкиперов в качестве игрока с мячом.

Соревновательный метод – предполагает специально организованную соревновательную деятельность, которая повышает эффективность тренировочного процесса, повышающий требования к технико-тактическим, физическим и психическим возможностям организма в силу полной их мобилизации вызванной условиями состязательности.

Рис.4. Перегонки с мячом. Три команды.

На линии старта строятся участники забега с мячом. У первых троих мяч в ногах. По сигналу тренера они стартуют, пробегая, между стоек как показано на рисунке. На финише передают мяч партнёру и тот, приняв мяч, начинает свой забег. Каждый участник команды должен сделать 4 повторения. Это же упражнение можно сделать с двумя мячами в ноге.

Задача: владение мяча различными частями стопы. Ведение мяча на скорости в стрессовых условиях.

Рис.5. Ведение мяча на скорости

Два игрока располагаются в центре. По сигналу тренера (жёлтый, синий или красный) игроки обходят фишки и исполняют удар по воротам. Можно вместо стоек поставить мини – ворота. Фишки поставить в цветовой гамме как показано на рисунке. Игрок, который забил первым, получает очко.

Задача: Развитие быстроты реакции, ведение мяча.

Варианты модели упражнений по программе «А»; «Б»; «С» (Рис.5):

Модель «А» - направленность – развитие общей выносливости:

- интервал отдыха не более 2 минут; (4)
- повторная работа выполняется после упражнения (физ.восстановления) сократительной способности мышц.

Модель «Б» - направленность развития скорости, прыгучести

- игра на песочном грунте 4x4; 5x5; 6x6; мини футбол, футзал;

Модель «С» - Совершенствование технико-тактических действий с разными системами расположения игроков 4-3; 3-4-3; 1-5-3-2; 1-4-1-4. 4-1-2-1-2 (ударным методом) утром игра со слабым соперником, 9 вечером с более сильным противником

Рис.6. Ведения мяча на скорости. Игровая схема 3-3-2. Конусы расставить по схеме выбранной тренером в игре. Задача: Ведение мяча на скорости, с различных позиций на поле. Совокупность методов обеспечения подготовки футболистов на этапах становления спортивного мастерства.

За последние годы в нашей стране произошли значительные изменения в сфере подготовки футболистов. Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзаевым и правительством страны приняты Указы и Постановления, направленные на развитие футбола.

В связи с повышением интенсификации и универсальности действий футболистов, возникли новые требования к мастерству спортсменов. Таким образом, перед руководителями и научными сотрудниками встают более трудные задачи по подготовке одаренных футболистов, которые требуют скорейшего решения.

Естественно решение задач по подготовке футболистов высокой квалификации в значительной мере возлагается на тренерский состав национальных сборных молодежной и юношеской сборных Республики Узбекистан. В процессе изучения методического обеспечения национальных сборных команд и спортсменов разной квалификации определено, что в практике работы тренерского состава не применяются современные технологии по подготовке футболистов. Одной из первостепенных задач подготовки спортсменов выступает оптимизация педагогического контроля и физического состояния футболистов. Контроль всегда служит обратной связью, как характеристика его результативности. Приоритетное положение системы контроля связано с ведущей управленческой функцией – обратной связью. При этом педагогический контроль позволяет получать и обобщать различную информацию, а также устанавливать границы отклонения между целью и полученным результатом ^[10].

В большинстве случаев ученые считают, что педагогические тесты или испытания представляют собой двигательные задания, предположительно отражающие те или иные стороны подготовленности, уровень развития двигательных действий и технических приёмов, тактических действий. Важно отметить, что не достаточно разработан вопрос оценки соревновательной деятельности футболистов, являющийся ключевым показателем готовности спортсмена. Во всех спортивных играх они достаточно разработаны, и разные данные приводятся при проведении игр (теннис, гандбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис). То есть тестовые задания, в футболе используемые в педагогическом контроле физической и специальной физической подготовленности испытуемых, не способны дать информацию о готовности футболиста к проведению матча. Практически все педагогические тесты используются в неизменном виде на протяжении многолетней подготовки, при этом не фиксирует изменения каче-

ственных показателей интегральной подготовленности футболистов. При диагностировании технической подготовленности используется качественно-описательный подход, а для объективизации педагогического контроля. Для педагогического контроля игровой деятельности контроля следует обратиться к количественно-цифровой характеристике на основе применения, современной аналитической системы «WYSCOUT», позволяющая рассматривать технику – тактические действия и перемещения спортсменов в процессе соревновательной деятельности. Данная система представляет доступ к базе данных по командам более чем в 80 странах мира [1, 2, 4].

Таблица 1: Данные показателей технико-тактических действий и учета игрового времени футболистов команды «Пахтакор» в матчах Суперлиги 2019

№	Имя	ТУР		1-ый круг	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Итого
		Команда (Дата)	Результат матча		Коканд-1912 (26.06.2019)	Кызылкум (30.07.2019)	Бухара (10.08.2019)	АГМК (17.08.2019)	Андижан (27.08.2019)	Навбахор (15.09.2019)	Металлург (21.09.2019)	Соғдиана (01.10.2019)	Динамо (19.10.2019)	Сурхон (31.10.2019)	Насаф (23.11.2019)	Бунёдкор (27.11.2019)	Локомотив (30.11.2019)	
					3:1	5:0	5:0	3:0	5:1	1:0	2:1	3:0	4:1	3:1	2:1	2:3	0:0	
5	Алижонов Х.	ТТД	+	626	55	55	58	67	58	45	64	70			59		62	1219
			-	217	25	23	23	22	18	23	17	18			15		27	428
		ВСЕГО ТТД		843	80	78	81	89	76	68	81	88			74		89	1647
		Козф.эфф-ти (%)		74,3	68,8	70,5	71,6	75,3	76,3	66,2	79,0	79,5			79,7		69,7	74,0
		Козф.брака (%)		25,7	31,3	29,5	28,4	24,7	23,7	33,8	21,0	20,5			20,3		30,3	26,0
		Время на поле (мин.)		945	90	90	90	90	71	90	79	90			86		90	1811
6	Абдуллаев С.	ТТД	+	167	17							19	9					212
			-	50	3								6	3				62
		ВСЕГО ТТД		217	20								25	12				274
		Козф.эфф-ти (%)		77,0	85,0								76,0	75,0				77,4
		Козф.брака (%)		23,0	15,0								24,0	25,0				22,6
		Время на поле (мин.)		239	18								22	7				286
7	Хамробеков О.	ТТД	+	989	64	109			93	104		120	115	105				1699
			-	243	17	20			15	19		18	18	19				369
		ВСЕГО ТТД		1232	81	129			108	123		138	133	124				2068
		Козф.эфф-ти (%)		80,3	79,0	84,5			86,1	84,6		87,0	86,5	84,7				82,2
		Козф.брака (%)		19,7	21,0	15,5			13,9	15,4		13,0	13,5	15,3				17,8
		Время на поле (мин.)		1087	72	90			90	90		90	83	90				1692
8	Машарипов Ж.	ТТД	+	956	64	85	85	75	113	85	71	98		76	100	83	103	1994
			-	384	35	27	29	27	43	34	30	43		28	28	37	43	788
		ВСЕГО ТТД		1340	99	112	114	102	156	119	101	141		104	128	120	146	2782
		Козф.эфф-ти (%)		71,3	64,6	75,9	74,6	73,5	72,4	71,4	70,3	69,5		73,1	78,1	69,2	70,5	71,7
		Козф.брака (%)		28,7	35,4	24,1	25,4	26,5	27,6	28,6	29,7	30,5		26,9	21,9	30,8	29,5	28,3
		Время на поле (мин.)		1065	90	90	90	71	90	90	90	76		90	90	90	90	2112

Приведенный педагогический контроль не обеспечивает полного уровня объективной оценки функционального состояния, так как отсутствуют объективные оценки. Применение новейших информационных и телекоммуникационных технологий в тренировочном процессе в основном носит разовый и декларативный характер использования тренировочных программ с автоматизированными системами управления как ведущих элементов подготовки футболистов находится в стадии становления, отсутствует методика их использования. Отсюда реорганизация подготовки футболистов без наполнения качественным технологическим содержанием не может дать положительных результатов. Ниже приводим технологию применения оценки физического состояния биометрической аппаратурой «Омега С» [3].

С целью определения физического состояния футболистов применяется инструментальный метод «Динамика – С», «Омега», состоящая из монитора сердечного ритма (М.С.Р.) – интерфейса – компьютера. Система телеметрического контроля физического состояния футболистов представляет собой телеметрический компьютерный комплекс, предназначенный

для научного обоснования построения многолетней подготовки футболистов (на этапах становления спортивного мастерства). В основу системы положена новая информационная технология анализа биологических ритмов организма человека (оценка физического состояния, спортивная форма, адаптации к нагрузкам, жировая масса тела, активная масса тела, ИМТ – индекс массы тела, резервы).

Литература:

1. Годик М.А. Двигательная активность футболистов в условиях соревновательной деятельности // *Фан - спортга*. 2005.-№3.- С.17-23.
2. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – М. Терра – спорт. Олимпия Пресс. 2006 – 272 с.
3. Губа В.И. Интегральная подготовка футболистов. М. Советский спорт.2010 – 208 с.
4. Зеленцов А.М., Лобановский В.В. Моделирование тренировки в футболе, 2-е изд. переработ. доп. – К.: «Альтерпрес», 1998.
5. Исмагилов Д.К. Современные технологии подготовки одарённых футболистов групп предварительной подготовки и начальной специализации: учеб. пособие. УзГУФКС – Чирчик: 2021.103с.
6. Исмагилов Д.К. Моделирование специальных упражнений для совершенствования тактических действий на основе сопоставительного анализа взаимосвязи индивидуальных тактических действий квалифицированных и юных футболистов. *Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта»*, 8(210) – 2022. С. 128-133.
7. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации. Учебное пособие. Ташкент.Зиё.2005 – 120 С.
8. Ismagilov D.K., Boltayeva I.T. Futbol nazariyasi va uslubiyati.O'quv qo'llanma . – Chirchiq: O'zDJTSU, 2022.-113 bet.
9. Seytmuratov T. Учебное пособие. Tashkent. NIFNSH 2022. 231 с.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

